

SURGICAL TREATMENT OF DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS USING AN EXTERNAL FIXATION DEVICE

Emelin Alexey Lvovich,

Docent of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Idar Saitkhanovch Khaertdinov,

Orthopedic traumatologist Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Pankov Igor Olegovich,

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Sirazitdinov Sayar Damirovich

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ

Емелин Алексей Львович

*Доцент кафедры травматологии и ортопедии
Казанского государственного медицинского университета Минздрава России*

Хаертдинов Илдар Саятханович

*Врач травматолог-ортопед Республиканской клинической больницы,
Ассистент кафедры травматологии и ортопедии*

Казанского государственного медицинского университета Минздрава России

Панков Игорь Олегович

*Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник
научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»*

Сиразитдинов Саяр Дамирович

*Заведующий приемно-диагностическим отделением №2
Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии
Казанской государственной медицинской академии Минздрава России*

Abstract

The article presents the results of surgical rehabilitation of patients with fractures of the humerus diaphysis using transosseous osteosynthesis with an external fixation device in 21 patients with diaphyseal fractures of the humerus, with localization in the middle-lower third of the diaphysis, on the example of clinical cases. Evaluation of the results of the study was carried out by retrospective analysis of the outcomes of surgical rehabilitation of patients with fractures of the humerus diaphysis using transosseous osteosynthesis by external fixation apparatus in the period from 2015-2020, which showed that modified closed transosseous osteosynthesis by external fixation apparatus, the use of a rod line-up allows to significantly reduce the risks of complications in comparison with the traditional technology of bone and intraosseous fixation and allowing to achieve excellent and good results in 85.7% of patients with diaphyseal fractures of the humerus.

Аннотация

В статье на примере клинических случаев представлена результаты хирургической реабилитации пациентов методом чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации 21 пациента с диафизарными переломами плечевой кости в средней-нижней трети диафиза. Оценка результатов (в период с 2015-2020 г.г.) показала, что модифицированный закрытый чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фиксации, преимущественно стержневой компоновки, позволяет существенно снизить риски возникновения осложнений в сравнении с традиционной технологией накостной и внутрикостной фиксации и достичь отличных и хороших результатов у 85,7% пациентов с диафизарными переломами плечевой кости.

Keywords: humerus, diaphyseal fractures, external fixation apparatus.

Ключевые слова: плечевая кость, диафизарные переломы, аппарат внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Распространенность диафизарных переломов плечевой кости, по данным различных авторов, составляют от 3% до 7% от всех переломов костей конечностей. На долю

переломов, локализованных на границе средней и нижней трети диафиза, приходится до 2% [1-3].

По механизму травмы, перелом плечевой кости возникает в результате прямого удара, падения на согнутую руку или локоть. Прямой механизм травмы может быть вызван непосредственным ударом по плечу вследствие дорожно-транспортного происшествия или другой высокоэнергетической травмой. Непрямая травма происходит вследствие падения на руку в отведенном положении. Чаще это приводит к оскольчатому или многооскольчатому виду перелома. К винтообразному перелому плечевой кости приводят действия разнонаправленных скручивающих сил, чаще всего при занятии спортом, и, в частности армреслинг, ставшим популярным среди молодых людей. Локализация таких переломов в основном на границе средней и нижней трети диафиза плечевой кости, где линия перелома имеет косую или спиралевидную направленность [1-3].

На смещение отломков и осколков оказывают влияния мышцы, прикрепляющиеся к этим фрагментам. В зависимости на каком уровне произошло повреждение, отмечается характерное смещение фрагментов. Так при переломе в средней трети, ниже прикрепления дельтовидной мышцы, проксимальный отломок смещается кнаружи, а при переломах диафиза плечевой кости на уровне средней-нижней трети тяга трехглавой мышцы плеча и супинатора вызывает смещение дистального отломка кзади, а бицепс смещает отломки по длине.

Клинически у пациента отмечается достаточно выраженная боль и отечность в области диафиза плечевой кости. При осмотре выявляется укорочение плеча, патологическая подвижность и деформация. Нередко ощущается крепитация. Также при первичном осмотре необходимо включить исследование на сосудисто-неврологические нарушения поврежденной верхней конечности, особенно следует обратить внимание на функцию лучевого нерва, который проходит поверхностно по длинной головке трехглавой мышцы, и практически сразу проникает в борозду между длинной и медиальной головками этой мышцы, залегая на заднемедиальной поверхности плечевой кости в проксимальном отделе спиральной борозды. Затем лучевой нерв направляется в дистальном направлении изнутри кнаружи между латеральной и медиальной головками трехглавой мышцы плеча (т.е., вдоль спиральной борозды). Лучевой нерв на всем протяжении борозды прилегает к телу плечевой кости и покрыт латеральной головкой трицепса примерно до середины плеча, где он прободает латеральную межмышечную перегородку (тотчас дистальнее места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости) и где входит в группу мышц сгибателей (дистальнее спиральной борозды). В этой точке лучевой нерв имеет достаточно фиксированное и поверхностное положение, что создает предпосылки для его повреждения.

В момент травмы в ряде случаев развивается нейропраксия (осложняет 5-10% всех переломов

плечевой кости), при которой анатомическая целостность нерва сохранена. Причиной обычно является тракция, компрессия или сдавление костными отломками, а также избыточная тракция при репозиции на ортопедическом столе. Повреждение, выявленное после проведенной манипуляции или иммобилизации, может привести к аксонотмезису, если не устранить давление на нерв. Нарушается целостность нервных волокон, но сохранена интактность невралных оболочек. Двигательные и чувствительные выпадения полные. Восстановление обычно полноценное, но зависит от дистанции, которую необходимо преодолеть регенерирующим волокнам. [1-3].

Характерными осложнениями при переломах плечевой кости являются слипчивый (адгезивный) капсулит плечевого сустава, оссифицирующий миозит локтевого нерва и несращение, замедление сращения, вплоть до формирования ложного сустава.

В современной травматологической практике имеются различные подходы к выбору тактики лечения диафизарных переломов плеча. Возможность раннего восстановления функции травмированного сегмента большинство авторов видят в использовании хирургического метода лечения пациентов с переломами диафиза плечевой кости с использованием погружных металлоконструкций. В настоящее время остаются актуальными как накостный, интрамедуллярный, так и чрескостный остеосинтез [1-7].

Показания к хирургическому вмешательству при данных переломах плечевой кости определяются общими и местными сопутствующими повреждениями, типом и стабильностью перелома, качеством костной ткани, а также возрастом пациента. Достижение наилучших результатов возможно при хорошей репозиции отломков и фиксации их в правильном положении до наступления сращения. Для этих целей используются методы накостного остеосинтеза пластинами и винтами, внутрикостного остеосинтеза стержнями с блокированием, а также чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации [1:2]

В современной травматологии для лечения переломов плечевой кости широкое распространение получили стержневые или спице-стержневые аппараты внешней фиксации (АВФ). В большинстве случаев, данный способ фиксации используется в качестве временной стабилизации перелома. Решение о применении аппарата, как метода окончательного лечения принимается в соответствии следующим требованиям: достигнута удовлетворительная репозиция отломков и осколков; удовлетворительное состояние окружающих мягких тканей и кожных покровов; аппарат стабилен и выполняет свою функцию [1-7].

Существуют различные варианты и компоновки стержневых АВФ. В зависимости от наличия той или иной конструкции, а также от опыта применения, возможно использование данного аппарата для фиксации перелома. Вне зависимости от

конструкции, необходимо знать и учитывать безопасные зоны проведения стержней.

В настоящее время продолжается изучение и разработка актуализированных компоновок стержневых аппаратов с учетом особенностей переломов и возможных осложнений.

В отделении травматологии 1 ГАУЗ РКБ МЗ РТ (г. Казань) была разработана модифицированная методика хирургической реабилитации пациентов с переломами диафиза плечевой кости с использованием чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации, результаты которой представлены в данной работе.

Материалы и методы исследования. Объект исследования: 65 пациентов с переломами плечевой кости, в том числе 21 пациент с диафизарными переломами плечевой кости с локализацией в средней-нижней трети диафиза. Выборка пациентов по полу и возрасту произвольная. Всем пациентам проводилось полное клинико-лабораторное обследование с учетом соматического статуса. Для оценки степени тяжести и вида перелома проводилось рентгенография в двух стандартных проекциях или рентгено-компьютерная томография.

Метод исследования: ретроспективный анализ исходов хирургической реабилитации пациентов с переломами диафиза плечевой кости. Время наблюдения: 2015-2020 г.г. Место проведения: травматологическое отделение №1 ГАУЗ РКБ МЗ РТ г. Казань. Метод лечения: модифицированный закрытый чрескостный остеосинтез АВФ, преимущественно стержневой компоновки.

Результаты исследования показали, что применение модифицированной методики хирургической реабилитации пациентов с переломами диафиза плечевой кости с использованием чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации позволяет добиться отличных и хороших результатов, подтверждаемых клиническими и рентгенологическими данными у 18 (85,7%) пациентов с диафизарными переломами плечевой кости. Подробно результаты лечения и ход оперативного вмешательства представлены на обобщающем примере нескольких клинических случаев.

Клинические примеры. Исходное состояние – перелом средней-нижней трети плечевой кости, косые и винтообразные (см. рис. 1).

Рис. 1. Закрытый оскольчатый перелом средней-нижней трети плечевой кости со смещением отломков.

Перед началом операции, после проведения анестезиологического пособия (в большинстве случаев проводниковой анестезии), верхняя конечность пациента фиксировалась на ортопедическом столе, в положении сгибания в локтевом суставе под 90° и отведении плеча $80-90^{\circ}$ (Рис.2). Для стабильного положения тела пациента при тракции, в

области подмышечной впадины устанавливался упор. Под контролем электронно-оптического преобразователя осуществлялась закрытая репозиция отломков, путем тракции и ротации предплечья фиксированного в консоли ортопедического стола.

Рис.2. Закрытая репозиция на ортопедическом столе.

После достижения удовлетворительной репозиции производился остеосинтез стержневым аппаратом по схеме: в проксимальный отломок плечевой кости, через микроинцизные разрезы, под контролем направляющей втулки, обеспечивающей защиту мягких тканей от повреждения при сверлении кости и направление сверла, вводятся два костных стержня Шанца (100-120 мм) на протяжении друг от друга перпендикулярно оси плечевой кости и в разных плоскостях. В дистальный отломок вводятся аналогично два костных стержня. Дистальный стержень проводится через наружный надмышелок. Стержни фиксируются к дуговым опорам с

отверстиями, выполненными из полукольцевых опор из набора аппарата Илизарова или к прямым планкам того же набора, посредством выносных кронштейнов. Опоры соединяются двумя или тремя резьбовыми штангами. Также для усиления стержней в отломки проводятся по две 2мм спицы, закрепленные спицефиксаторами также в опорах. Спицы проходят только с латеральной поверхности через оба кортикала кости. Заключительная репозиция осуществляется путем перемещения стержнеф относительно кронштейнов, а компрессия или дистракция перемещением гаек по резьбовым штангам. (Рис.3).

Рис.3. Компоновки аппаратов внешней фиксации.

Сроки сращения не отличались от сроков при использовании аппаратов классических компоновок и составляли от 2,5-3 мес. А разработка движений в плечевом и локтевом суставах начиналась

практически со вторых-третьих суток после операции. (Рис. 4). Восстановление полной амплитуды движений в плечевом и локтевом суставах достигалось через 4-5 недель после демонтажа аппарата.

Рис. 4 Функциональные результаты после лечения аппаратом внешней фиксации.

Обсуждение. В большей степени при переломах диафизарных переломах длинных костей конечностей, в том числе и плечевой кости этим условиям отвечает интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием, который является «золотым стандартом» лечения подобных поврежденных. Однако этот вид остеосинтеза имеет свои особенности при лечении переломов диафиза плечевой кости. Так, при антеградном введении интрамедуллярного стержня возможно повреждение хряща головки плеча, травматизация структур вращательной манжеты и сухожилия длинной головки бицепса. Для минимизации этих осложнений многие авторы рекомендуют при вскрытии и рассверливании интрамедуллярного канала производить доступ с обнажением манжеты и расслоением ее волокон под контролем глаза. Частым осложнением антеградного интрамедуллярного остеосинтеза плечевой кости является плечевой импиджмент, проявляющийся хроническими болями с частотой от 5,7% до 16–37% случаев. Это значительно чаще, чем при накостном остеосинтезе, приводит к снижению функции плечевого сустава. При закрытой репозиции отломков за счет тракции или ущемления между отломками возможно ятрогенное повреждение лучевого нерва. Ряд авторов для профилактики этого осложнения рекомендует дополнительный мини-разрез в зоне перелома. При проксимальном блокировании имеется риск повреждения подмышечного нерва, при дистальном – плечевой артерии и лучевого нерва. Для минимизации риска этих осложнений возможно выполнение доступа длиной до 5 см с тупым расслоением мышц в зоне блокирования, что снижает ценность метода как малоинвазивной операции [3].

Ретроградный интрамедуллярный остеосинтез плечевой кости также обладает специфическими недостатками. Это необходимость укладки пациента на животе или на боку, значительное повреждение капсулы локтевого сустава, опасность ятрогенных мышечных и надмышечных переломов при введении ригидного стержня с нарушением

техники операции. Ретроградный остеосинтез более сложен и требует от хирурга более аккуратной оперативной техники во избежание ятрогенных переломов в месте введения стержня. Кроме того, интрамедуллярный остеосинтез часто не позволяет добиться достаточной ротационной стабильности и межфрагментарной компрессии при поперечных и коротких косых переломах, особенно локализующихся в верхней и нижней третях диафиза, следствием чего может являться формирование несращения, иногда требующее повторных оперативных вмешательств с использованием костной пластики и дополнительных металлоконструкций.

Традиционный остеосинтез пластинами переломов диафиза плечевой кости выполняется по традиционной методике, с обнажением места перелома и выполнением открытой прямой репозиции отломков, а при локализации перелома в нижней и средней третях диафиза чаще всего осуществляется через задний доступ. Этот подход трудно осуществим при политравме, так как требует положения больного на животе или на боку, что нежелательно у пациентов с повреждением грудной клетки, сочетанными травмами таза, позвоночника, других конечностей, особенно если требуется симультанная операция. Передний доступ позволяет выполнить операцию в положении больного на спине, что снижает риск легочных осложнений и позволяет выполнять симультанные операции. Передний доступ, применяемый для переломов в средней и нижней третях диафиза плеча, позволяет укладывать пластину на плоскую передне-медиальную поверхность [1,2,4].

Однако вне зависимости от хирургического доступа и выбора имплантата остеосинтез пластинами с выполнением открытой репозиции имеет ряд общих недостатков. Это большой разрез с обнажением зоны перелома, обширное повреждение мягких тканей, нарушение периостальной циркуляции, что обуславливает высокий риск несращения переломов (до 5,8%), риск инфекции, повторных переломов после удаления фиксатора. Ятрогенное

повреждение лучевого нерва при этих операциях встречается, по данным разных авторов в 5,1–17,6 % случаев.

Ретроспективный анализ исходов лечения пациентов с переломами диафиза плечевой кости показывает высокую эффективность применения АВФ. Технология чрескостного остеосинтеза мало-травматична, репозиция и фиксация перелома выполняется закрыто на ортопедическом столе, с восстановлением оси и длины конечности и устранения всех видов смещений, а отдельные фрагменты диафиза устанавливаются в удовлетворительном положении за счет мышечного футляра. Малая операционная травма и прочная фиксация создают возможности для раннего восстановления объема движений в плечевом и локтевом суставах.

Выводы. Модифицированная методика чрескостного остеосинтеза АВФ оскольчатых, косоперечных и винтообразных переломов диафиза плечевой кости позволяет совместить процесс сращения перелома и восстановления функции верхней конечности. Метод сопровождается существенно меньшим риском возникновения осложнений в сравнении с традиционной технологией накостной и внутрикостной фиксации и позволяет достичь отличных и хороших результатов у 85,7% пациентов.

Список источников

1. Клинические рекомендации по диагностике и хирургическому лечению повреждений и заболеваний периферической нервной системы. Ассоциация нейрохирургов России. Москва 2015 г.
2. Гражданов К.А., Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Чибриков А.Г., Кауц О.А., Ермолаев П.Е. Хирургическое лечение оскольчатых переломов диафиза плечевой кости // Саратовский научно-медицинский журнал. 2019. №3.
3. Гражданов К.А., Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Кауц О.А. Интрамедуллярный остеосинтез в лечении последствий переломов плечевой кости // Саратовский научно-медицинский журнал. 2018. №3. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/intramedullyarnyy-osteosintez-v-lechenii-posledstviy-perelomov-plechevoy-kosti>

4. Барабаш Анатолий Петрович, Гражданов Константин Александрович, Барабаш Юрий Анатольевич, Балаян Вардан Дживанширович. Лечение последствий переломов диафиза плечевой кости с использованием различных методов стимуляции костеобразования в условиях стабильной фиксации отломков // Гений ортопедии. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-posledstviy-perelomov-diafiza-plechevoy-kosti-s-ispolzovaniem-razlichnyh-metodov-stimulyatsii-kosteobrazovaniya-v-usloviyah>

5. Тишков Н.В. Комбинированный чрескостный остеосинтез перелома диафиза плечевой кости при нарушениях репаративного процесса (клинический случай) // Acta Biomedica Scientifica. 2020. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kombinirovannyy-chreskostnyy-osteosintez-pereloma-diafiza-plechevoy-kosti-pri-narusheniyah-reparativnogo-protsessa-klinicheskiy>.

6. Пусева М.Э., Бутаев Ч.З., Рудаков А.Н. Применение комбинированного остеосинтеза в практике травматолога при диафизарных повреждениях предплечья // Acta Biomedica Scientifica. 2020. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kombinirovannogo-osteosinteza-v-praktike-travmatologa-pri-diafizarnyh-povrezhdeniyah-predplechya>.

7. Челноков А.Н., Лазарев А.Ю., Соломин Л.Н., Кулеш П.Н. Восстановление функции верхней конечности при диафизарных переломах лучевой и локтевой костей после применения малоинвазивных способов остеосинтеза // Травматология и ортопедия России. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozstanovlenie-funksii-verhney-konechnosti-pri-diafizarnyh-perelomah-luchevoj-i-loktevoy-kostey-posle-primeneniya-maloinvazivnyh>.